

ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ В ЮЖНО-ГИСОРСКИХ РАЙОНАХ

Норматов Суннат Ахмадович

Шахрисабзский государственный педагогический институт

Ассистент кафедры «География»

normatovsunnat529@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11090760>

Annotatsiya: ushbu maqolada Janubiy Hisor tog'oldi hududlarining geografik xususiyatlari va ulardan kelajakda turizmga foydalanish masalalari yoritilgan. Shuningdek maqolada mazkur hududda turistik marshrutlarni loyihalash masalalari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: turizm, turistik marshrut, loyiha, kuesta, sirk, trog, kar, karst, gidrologiya, tabiatning maftunkor joylari, iqtisodiyot

Аннотация: в данной статье описаны географические особенности Южно-Хисарского нагорья и их будущее использование в туризме. Также в статье говорится о проектировании туристических маршрутов в этой местности.

Ключевые слова: туризм, туристический маршрут, проект, куэста, цирк, трог, кар, карст, гидрология, увлекательные места природы, экономика

Abstract: this article describes the geographical features of the Southern Hisar highlands and their future use in tourism. The article also talks about the design of tourist routes in this area.

Keywords: tourism, tourist route, project, cuesta, cirque, trog, kar, karst, hydrology, fascinating places of nature, economy.

ВВЕДЕНИЕ. Туризм считается одной из самых перспективных отраслей в экономике государств, которые стремительно развиваются по всему миру. Поэтому развитие туризма в Узбекистане является важной задачей для государства. Важно понимать, что этот вопрос связан с долларовой валютой, так как развитие туристического рынка имеет свои особенности, и сегодняшние отношения на этом рынке требуют правильного определения проблем развития туризма. Без понимания международного туризма, участия и сотрудничества в мировом туристском сообществе, развитие туризма в Узбекистане как на международном, так и на местном уровне будет затруднительным. Национальное развитие туризма включает в себя одну из важных

составляющих - разработку туристических маршрутов и привлечение туристов на эти маршруты.

Увлекательно спланированный туристический маршрут привлекает большое количество туристов. Поэтому требования к разработке туристических маршрутов очень высоки и это является одной из наиболее важных задач в развитии туризма в Узбекистане. В нашей республике уже разработаны экономические механизмы использования природных объектов, их использование требует экологической и экономической оценки ситуации. Формирование и изменение природного ландшафта и появление новых типов играют важную роль в развитии горного и горнолыжного туризма в будущем. Следовательно, исследование объекта Южного Гиссарского хребта, разработка туристических маршрутов и изучение всех процессов и событий, связанных с ними, и определение их географических особенностей, анализ и определение их практической и научной значимости являются как природными, так и экономически важными задачами.(1).

Методы. Южный Гиссарский хребет, который является исходным объектом исследования, расположен в южно-западной части Узбекистана. По информации А. Низомова, южно-западная часть Гиссарского хребта находится на территории Узбекистана. Гиссарская система простирается от восточной стороны Кашкадарьи до северной и западной стороны Сурхандарьи. Гиссарский хребет состоит из различных покрышек и формировался в разное время, но только северо-восточные части имеют отложения девона. Они имеют очень сильное карстовое выветривание. Поэтому Гиссарская система относится к самым развитым карстовым районам нашей республики. Различные пещеры, карстовые образования и карстовые воды представляют интересные объекты для туристов. Это было подтверждено в результате геологических исследований, проведенных в 1985-1986 годах [7].

Рисунок 1. Общий вид села у подножия Хисарского хребта.

Хисорский хребет состоит из шести рядов каменных гряд, которые простираются с севера на юг. Поэтому в геоморфологическом строении этого хребта наиболее заметными рельефными элементами являются гряды. Формирование этих гряд связано с сильными тектоническими силами, которые заставили слои горных пород прогибаться и смещаться друг относительно друга. Эти гряды простираются на протяжении 200 км от севера до юга и представляют собой высокие, покрытые вертикальными стенами участки, превышающие 200 метров в высоту. Задняя сторона гряд представляет собой не такие крутые поверхности, и такие геоморфологические образования называются хребтами. Поверхность хребтов, особенно вдоль Гиссарских хребтов, таких как Бойсунтов, Ходжаи Коршибар, Кетмончопди, Кухитангда, имеет особые склоны, которые сильно выветрились, а также временные речные направления. Иногда вдоль этих выветренных поверхностей образуются ущелья, глубокие более 200 метров. В нижней части ущелий есть вода. Их глубина иногда достигает такого уровня, что снизу не видно синего неба. В ущельях, где вода временно протекает на 4-5 метров, местные жители называют это "синим потолком". Эти пейзажи привлекают внимание туристов и усиливают их интерес к наблюдению за природой. В верхних частях гор Узбекистана есть ледники. Они включают множество маленьких и больших ледников, таких как Северсов в Кашкадарьинской котловине, Ботирбой в хребте Туполондарье и др. Роль ледников в формировании рельефных форм, таких как кары, цирки и трюги, очень велика [7].

Кашкадарьинская котловина расположена на территории Кашкадарьинского региона Узбекистана и является одной из крупных речных систем в Узбекистане. Она охватывает площадь 8780 квадратных километров и находится на севере и северо-востоке, гранича с западными территориями речных систем Заравшан и восточными территориями речных систем Хисор, а на западе связана с Карши-Чульским водохранилищем [5]. Для изучения поверхностных вод Кашкадарьинской котловины необходимо упомянуть исследования русского ученого В.И. Липского (1897-1899 годы). В своем произведении "Тогли Бухаро" Липский дал подробное описание гидрологии левых притоков реки Кашкадарьи [2].

Кроме того, с 1926 по 1936 годы экспедиции Таджикско-Памирского общества проводили ценные исследования подземных вод и рек. На основе исследований гидрологического инженера Г.В. Виноградова были созданы современные гидропосты [4]. Позже профессор В.Л. Шульс изучал высоту и режим рек, особенно сосредоточиваясь на Хисорском хребте и Кашкадарьинской котловине [8]. Хотя эта характеристика относится к Хисорскому хребту и Кашкадарьинской котловине, следует отметить, что использование горных районов в туристических целях в настоящее время не рассматривается значительным.

Обсуждение: Основные задачи нашего исследования в южной части Хисорского хребта включают: Определение границ зоны южной части Хисорского хребта, изучение внутренних водных ресурсов, значимости развития туризма для растительного и животного мира. Определение туристических объектов и ресурсов в южной части Хисорского хребта и их потенциала. Разработка новых направлений использования туристических ресурсов и объектов в южной части Хисорского хребта. Планирование туристических маршрутов и изучение всех процессов и событий, связанных с ними.

Как хорошо известно, при разработке туристических маршрутов в первую очередь учитываются "привлекательные места" и, соответственно, их местоположение и зрительный облик. При разработке туристических маршрутов особое внимание уделяется обнаружению наиболее привлекательного и заметного места конкретного туристического объекта. Привлекательность и заметность подразумевают соответствие определенным международным или местным требованиям и стандартам,

понимание и оценку исторического значения, внешнего вида и особенностей объекта.

Основные туристические маршруты в южной части Хисорского хребта включают:

Саят - Мироша (вдоль реки Карасу).

Хисорак - Саят - Сувтушар (вдоль деревень).

Хисорак - Яккакхона - Мингко'чар (через поля и деревни).

Хисорак - Тамшуш - Сарчашма (трек "туристический треугольник").

Умаган - Камар - Китой (вдоль деревень).

Шурахасан - Вардон - Хуммон (вдоль деревень).

Хайдарбулоқ - Калтакул (вдоль деревень и полей).

Эти туристические маршруты охватывают туристические объекты и ресурсы вдоль реки Оксу с ее правым притоком Корасу и в сельских и деревенских областях вдоль верхних притоков реки Оксу, включая реки Гилонсой и Тамшуш. Мы также предлагаем туристические маршруты в бассейне реки Танхоздаря через Хуммон (5, 6 туристические маршруты) и в бассейне реки Кизилсув в округе Яккабаг (входит в Хуммон).

Заключение: Сводя итог из указанных задач можно сделать вывод, что все туристические ресурсы в южной части Хисорского хребта являются ключевыми экономическими факторами при разработке туристических маршрутов и развитии туризма. Изучение теоретических основ разработки туристических маршрутов на основе туристических ресурсов и создание государственной программы использования туристических ресурсов становятся важными шагами для достижения этой цели. Для достижения этой цели необходимо выполнить следующие задачи в нашем регионе:

- Анализ соответствующей литературы по данной тематике.
- Изучение гидрографических характеристик туристических объектов в южной части Хисорского хребта в настоящее время.
- Определение текущей эффективности туристических возможностей южной части Хисорского хребта в ходе исследования.

Прогнозирование перспективных направлений использования туристических объектов Южного Хисорского хребта на основе научно-практических исследований.

Использованная литература:

1. Тилов Т., Тилова Н. Экология жизни. Против: НМИУ «Насаф», 2022. 292 с.

2. Шотораев Т., Баратов П. Искусственные озера Центральной Азии. - Т.: «Наука», 1972.
3. Халимов Р.Х. Природа и экологические проблемы бассейна реки Гузор // Актуальные теоретические и практические проблемы географии: Материалы республиканской научно-практической конференции. 24-25 ноября 2006 г. - Ташкент, 2006. С. 88-89.
4. Хусанходжаев З.Х. Гидротехнические сооружения. - Т.:, 1978. - 432 с.
5. «Голос Узбекистана» №20, 18 мая 2022 г., (32 714)
6. Шульс В.Л., Машарипов Р. «Гидрография Средней Азии» - Т.: «Учитель», 1969.
7. Низомов А. и другие. Ресурсы и направления экотуризма Узбекистана. – Т.: «Наука и техника», 2014. 104 с.
8. Суяркулов Н.М. Рациональное использование водоемов Кашкадарьинской области в будущем // Экономика и общество, Российская Федерация. Институт управления и социально-экономического развития. 2023 г. Апрель. № 5 (108) 2-2023. 396-400 ул.